

**“YUSUFBEK” DOSTONIDA QO‘LLANGAN VAQT TUSHUNCHASINI
IFODALOVCHI BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI****O‘ngboyev Ramazon Mahmatali o‘g‘li**

Qarshi davlat universiteti 2-bosqich talabasi

Tel: (97) 314-04-17

ongboyevramazon2@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15702656>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy-tahliliy maqolada “Yusufbek” dostoni misolida zamon tushunchasining lingvokulturologik va kognitiv jihatlarini tahlil qilinadi. Doston matnidagi vaqt ifodalovchi birliklar milliy mentalitet, xalqning hayot tarzi, mehnat madaniyati va diniy qarashlarini yorituvchi asosiy manba sifatida qaraladi. Tadqiqotda vaqt ifodalovchilar uchta asosiy guruhga ajratilib o‘rganilgan: tabiat hodisalari bilan bog‘liq, diniy qarashlar bilan bog‘liq, hamda ijtimoiy va tarixiy sharoit bilan bog‘liq vaqt birliklari. Doston orqali vaqtga bo‘lgan xalqona qarashlar, qadimiy taqvim tizimi va milliy-madaniy dunyoqarashni aks ettirish yo‘nalishidagi lingvokulturologik tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etishi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar. Vaqt, zamon, lingvokulturologiya, mentalitet, madaniyat, birlik.

Abstract. This scientific-analytical article analyzes the linguo-cultural and cognitive aspects of the concept of time using the example of the epic poem "Yusufbek". The units expressing time in the text of the epic are considered as the main source of information about the national mentality, lifestyle, labor culture and religious views of the people. In the study, the units of time were divided into three main groups: units of time associated with natural phenomena, units associated with religious views, and units associated with social and historical conditions. It is shown that linguo-cultural studies in the direction of reflecting the folk views on time, the ancient calendar system and the national-cultural worldview through the epic are of great importance.

Keywords. Time, linguo-cultural studies, mentality, culture, unity.

Аннотация. В данной научно-аналитической статье анализируются лингвокультурологические и когнитивные аспекты концепта времени на примере эпической поэмы «Юсуфбек». Единицы, выражающие время в тексте эпоса, рассматриваются как основной источник информации о национальном менталитете, образе жизни, культуре труда и религиозных воззрениях народа. В ходе исследования единицы времени были разделены на три основные группы: единицы времени, связанные с природными явлениями, единицы, связанные с религиозными воззрениями, и единицы, связанные с социально-историческими условиями. Показано, что лингвокультурологические исследования в направлении отражения народных воззрений на время, древней календарной системы и национально-культурного мировоззрения через эпос имеют большое значение.

Ключевые слова. Время, лингвокультурология, менталитет, культура, единство.

Zamon tushunchasi falsafa, mantiq va tilshunoslikning asosiy tadqiq obyektlaridan hisoblanadi. Bugungi tilshunosligimizda zamon, inson va tabiatning munosabatini aks ettiruvchi ko‘rsatkich sifatida kognitiv, lingvokulturologik tadqiqotlarning obyektiga aylanganligi ta’kidlangan [2.192]. Mazkur ishlarda zamon kontseptual va lisoniy zamon kategoriyalariga ajratilmoqda. O‘zbek tilshunosligida ham bu borada bir necha ishlar amalga oshirilgan [3.]. Mazkur tadqiqot va maqolalarda zamoni universal kategoriya sifatida o‘rganish tendensiyasi

haqidagi fikrlar ham kuzatilmoqda. Jumladan, Sh.Sultonovning dissertatsiyasida muqaddas matnlardagi zamon kategoriyasini ifodalovchi temporal soʻzlarning lingvomadaniy xususiyatlari atroflicha yoritilgan. Tadqiqotchi zamoni profan (maishiy) va muqaddas (sakral) modellariga boʻladi. Mazkur kategoriya oʻz ichida tarixiy, davriy, real, shajaraviy, pertseptual, konseptual, badiiy, aksiologik, nisbiy zamon kabi subkategorial modellarni qamrab oladi. Shu kunga qadar xalq dostonlari misolida vaqt ifodalovchilarning lingvokulturologik xususiyatlari haqida maxsus tadqiqotlar qilinmagan. Xalq dostonlarida zamon tushunchasi oʻzbek xalqining milliy-madaniy belgilarini aniqlashtirishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi. “Alpomish” dostonini oʻrganish jarayonida vaqtga boʻlgan munosabat millat va uning madaniy odatlariga chambarchas bogʻliq ekanligi koʻzga tashlanadi. “Alpomish” xalq eposida oʻzbek madaniyatining asosiy muhim nuqtalari oʻz ifodasini topgan. Dostonda vaqt ifodalovchi birliklarni nomlanish motivasiyasiga koʻra quyidagi asosiy turlarga boʻlishimiz mumkin:

1. Tabiat hodisalari bilan bogʻliq vaqt ifodalovchilar.
2. Diniy qarashlar bilan bogʻliq vaqt ifodalovchilar.
3. Ijtimoiy va tarixiy sharoit bilan bogʻliq vaqt ifodalovchilar.

Biz ham yuqoridagi tahlilga tayangan holda Qahhor baxshi Rahimov kuylagan “Yusufbek” dostoni tarkibidagi vaqt ifodalovchi nomlarni 3 guruhga boʻlgan holda tahlilga tortamiz.

Tabiat hodisalari bilan bogʻliq vaqt ifodalovchilar. Dostonda umum tomonidan qabul qilingan va faqat shu hududda yashovchilargagina tushunarli boʻlgan vaqt birliklari uchraydi. Dostonda kun qismlarini ifodalovchi zamon nomlari quyidagicha ifodalangan:

Alqissa, Toʻtixol opa Yusufjonga bor gapni soʻzladi, bilgan nasihatini aytib tayladi, “beling mahkam boʻlsin” – deb belbogʻ bilan belini boyladi. Jolompir vazir ham shul **oqshom** bor budini toʻgib Goʻroʻgʻlibekni mehmon ayladi. Orada uch kun oʻtgach Norgʻulbek podsho Boytilsim mamlakatining podshosi Xoldorxonni oʻz yurtiga xoʻsh-xoʻshboq joʻnatib, choparlar kelib Goʻroʻgʻlibek bilan Jolompir vazirni saroyga chorladi [1.120.].

Ushbu misoldan koʻrinadiki, oʻzbek milliy madaniyatida mehmondorchilik uzoq vaqt – sutkaning qorongʻi qismidan to tongga qadar davom etishi odatiy holat hisoblanadi. Mehmondorchilik, asosan, ishlar yakunlangach, kechki paytdan boshlanganligi faol mehnat jarayoniga xalal bermaganligini koʻrsatadi.

*Quyosh nuri **kechki peshin** soyamas,
Arpa yegan bilan eshak tuyamas,
“Togʻam” deydi dovrin berib Goʻroʻgʻli,
Qancha mehri boʻlsa sendan ayamas. [1.50].
Bekning Yusuf erkasi,
Sulton boʻldi orqasi.
Shaharga hayron boʻldi,
Yigitlarning morqasi.
Ruxsor sari kerilib,
Qoshi qoshga urilib,
“Aylanay baxtimdan” deb,
Yurt kuzatar burilib.
Qirq kechalab toʻy boʻldi,
Zoʻrlar qoʻyxa-qoʻy boʻldi.
Barcha Jambil xalqining*

Og'zi-burni moy bo'ldi, [1.129].

Yurtni topshirdim sizlarga,

Duoda bo'ling bizlarga,

Befarzand Go'ro'g'li ketdi deb,

Nayza suqmanglar ko'zlarga,

Farzand dog'ida jo'nadim,

Sahar chog'ida jo'nadim.

Qirq kechalab to'y bo'ldi- Ushbu misolda ham to'y marosimida mehmonlarga e'tibor sutka davomida, hatto qirq kun mobaynida susaymasligi ko'rinadi.

kechki peshin- Bu misra hayot falsafasiga ham ishora qiladi: **insonga eng serquvvat, foydali vaqt — ertalabdan peshingacha**, undan keyin esa kuch kamayadi. Bu orqali **xalqning vaqtni qadrlashi, mehnatga bo'lgan ehtiromi** aks etadi.

Sahar – o'zbek xalq e'tiqodida va islomiy madaniyatda duolar qabul bo'ladigan, ruhoniylar poklanish vaqti. Bu paytda qilinadigan duo, yo'lga chiqish, ish boshlash muvaffaqiyat va baraka olib keladi, degan e'tiqod mavjud. Bu misra orqali Go'ro'g'li qudratli niyat, pok qalb va sabr bilan yo'lga chiqqanini bildiradi.

Mehnat boshdan ortti,

Buzuq joylarda jo'rtti,

Tuyog'i toshni turtti,

Arna kelsa irg'itti,

Shunday qilib oradan

O'n besh kecha kun o'tti. [1.25.]

Kuyov bo'lsam men do'lanib,

Suluvim kelsa elanib.

Tong otguncha suhbat qursam,

Sochi to'lg'ansa silanib.

O'zbek tilida **“kecha-kun”** ifodasi **vaqtning to'liq aylanishi**, ya'ni **sutkani** bildiradi. Bu xalq tafakkurida **kecha va kunduz** birgalikda o'zgaruvchan hayotni anglatadi.

Ximcha beli qiynalmasa,

Qo'sh anori o'ynalmasa.

Uzun tunlar otmaydi hech,

Kuyov gapga chaynalmasa. [1.64.]

Uzun tunlar- Mazkur holatda tun qismi qaysi fasl bo'lishidan qat'i nazar quyoshga qarab vaqt belgilanishi ko'zga tashlanmoqda.

Alqissa, necha zamonlar o'tdi, yana **quyosh botib tonglar otdi, oy ko'rinib kun o'tdi**, qancha **to'g'ol keb-ketdi, qantor ovib muz eridi**, necha bor **keldi hamal, hamalda tomchilasa, amal** dedi bobolar. Quloch ochib **keldi hut**, kadi-kadi to'ldi sut, dedi momolar; **torozi tuvib tong yaxladi, hulkar tuvib kun jibishdi**, shu kundan boshlab **hulkar bilan torozi, bir-biridan norozi**, dedi el, lekin quvalashib kelaberdi kunlar. Boz ustiga **savr keldi, ekin-tekinga davr keldi**[1.2.]

Quyosh botib tonglar o'tdi, oy ko'rinib kun o'tdi- Bu yerda kundalik tabiat hodisalari orqali vaqt oqimi tasvirlanmoqda. **Quyosh botishi – tong otishi:** vaqtning aylanishi, hayotning davomiyligi. o'zbek xalqining vaqtni aniqlashda **astronomik belgilar** (quyosh, oy) asosida yo'nalgani ko'rinadi.

Qantor ovib muz eridi- **Qantor** — xalq taqvimida bo'yicha **qishning eng sovuq fasli**

(odatda yanvar). **Muz erishi** esa bahorning yaqinlashuvi belgisi.

Bu holat vaqtning **tabiatdagi o'zgarishlar** bilan bog'lashning xalqona modelidir. Bu orqali **xalq taqvimida qish-bahor almashuvi** tasvirlanadi.

Hamal keldi- Hamal – xalq va hijriy-qamariy taqvimda **bahorning birinchi oyi** (21 martdan boshlanadi). Bu misralarda xalq tafakkurida **tabiat belgilariga asoslangan vaqti belgilash** madaniyati o'z ifodasini topgan.

Quloch ochib keldi hut, kadi-kadi to'ldi sut, dedi momolar- Hut — xalq **yulduznomasidagi yulduz turkumi** yoki mavsum nomi. **Kadi-kadi** — bolalar o'yinlarida aytiladigan so'zlar bo'lishi mumkin, ammo bu yerda **ertakona yoki qadimiy shevalar asosidagi vaqt belgisi** sifatida ishlatilgan. **Sut to'lishi** – bu **bahor faslida hayvonlar sutga keladi** degan xalqona belgidir. Bu yerda **ona-avlod (momolar)** tomonidan vaqtning aniqlash, tabiatdan alomat izlash madaniyati ko'rsatilgan.

Torozi tuvib tong yaxladi, hulkar tuvib kun jibishdi-Torozi va hulkar – xalq taqvimidagi **yulduzlar nomi. Tong yaxladi-** “kun jibishdi” – bu yulduzlar ko'ringanda **ob-havoning sovushi yoki isishi** haqida xalq e'tiqodlari mavjud. Bu misralarda **astronomik hodisalar va xalq e'tiqodlari** asosida vaqtning o'tishi, fasllarning almashuvi tasvirlanadi.

Hulkar bilan torozi, bir-biridan norozi, dedi el- Bu **tabiatdagi qarama-qarshiliklar** (sovuq va iliq, tong va kun) orqali xalqning vaqtga nisbatan **poetik va falsafiy qarashlarini** ifodalaydi.

Savr keldi, ekin-tekinga davr keldi- Savr – zodiak yulduzlaridan biri, odatda **hosil va dehqonchilik davrining boshlanishi** bilan bog'liq. **Ekin-tekinga davr kelishi** – bu **o'simlik ekish, hosil rejalashtirish** vaqtidir. Bu xalqda vaqt faqat **soat yoki kun emas**, balki **hayotiy faoliyat (mehnat)** bilan bog'liq sikl ekanini bildiradi.

Yusufbek esa kunda to'lishib, chiroy ochib, go'yo quyoshday porlab yura berdi, kunlar esa o'taberdi, Yusufbek ham **hash-pash deguncha yetti yoshga yetdi**. Bir kuni Yusufbek enasiga qarab, so'zlamogga ruxsat so'rab, o'zi bilan siri savdolardan so'zlayotgan joyi: [1.18.]. Bu frazema **xalq tilidagi vaqt metaforalaridan** biridir. Bu xalq orasida **tez vaqt o'tishini** ifodalovchi **frazematik ifoda**.

Diniy qarashlar bilan bog'liq vaqt ifodalovchilar. “Yusufbek” dostonida vaqt tushunchasining ifodalanishi diniy qadriyat va tushunchalar bilan uzviy bog'lanib ketgan. Dostonda sutka qismlarini ifodalashda diniy qarashlarga ham murojaat etilgan. Sh.Sultonova o'z ishida namoz vaqtini bildiruvchi bomdod, peshin, asr, shom, xufton kabi leksemalarni ish-harakat sodir bo'lish paytiga ishora qiluvchi so'zlar sifatida ko'rsatadi [5.15]. Haqiqatan ham qadimdan diniy amallar o'tkaziladigan vaqt nomlari kishilar nutqida namoz vaqtini bildirishidan tashqari, kunning ma'lum bir qismiga ishora qiluvchi vaqt birligi sifatida qo'llanilib kelingan. Bu xilda vaqt birliklarini nomlash chorvadorlar, dehqonlar, hunarmandlar uchun qulaylik tug'diradi. Bilamizki, namoz vaqti quyosh harakatiga bog'liq holda turli soatlarga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqib, qadimdan mana shunday vaqt birliklari orqali ishlarni rejalashtirish qulay bo'lgan. Xalq qarashlarida bomdod – kunning boshlanishi, peshin – quyoshning yerga tik tushgan payti, kunning o'rtasi, shom – ishlarning tugash vaqti sifatida o'rnatilgan.

*Qayta boshdan oldi damni,
Xudo to'ldirsin kamni,
Nomoz vaqti o'qib shomni,
To'ymas bilan qilib suhbat,
Har bir kun dedi g'animat.*

*Suhbatni qo'yib bir joyga,
Yo'l o'nglab yulduzi oyga,
Boz sig'inib bir Xudoyga,
Boytilsimga jo'nar bo'ldi,*

Yusufjonga do'nar bo'ldi. [1.48.] Shom namozi o'qiladigan vaqt, tunning kirish vaqti kundalik mashg'ulotlarning tinish vaqti ekanligi ko'rinadi.

Go'ro'g'libek ertalab **bomdod nomozga** tursa, yonida Yusufbek jamirab-mamirab uxlab yotgan ekan. Go'ro'g'libek "Xudo bolaning ko'ngliga menga farzand bo'lishini solgan ekan-da" deb G'irotdan xabar olib, bomdod nomozidan forig' bo'lib, ertalab Jolompir vazir bilan Go'ro'g'libek Norg'ulbek podshoning arkiga bordi. [1.84.]. Bomdod (tong) vaqti xalqimizda qut-baraka beruvchi payt sifatida qadrlanadi.

*Bu dunyo kam bo'ladi-yey,
Yig'lasa ko'z nam bo'ladi.
Har hafta **juma kuni**,
Ikki cho'qqi jim bo'ladi.
Olti kunga xorib tolar,
Talashib insofga kelar.
Yettinchi kun dam oladi,*

*Charchagandan uxlab qolar. [1.28.] "juma kuni" ifodasi shunchakitaqvim kuni emas, balki u **diniy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlar bilan bog'langan ramziy vaqt birligidir.***

O'zbek xalq og'zaki ijodining yirik namunalaridan bo'lgan "Yusufbek" dostoni asosida o'rganilgan vaqt ifodalovchi birliklar shuni ko'rsatadiki, zamon tushunchasi xalq tafakkurida oddiy taqvim birlik emas, balki madaniy-maishiy, diniy-ruhiy va ijtimoiy-tarixiy konnotatsiyalarga ega. Dostonlarda zamon xalq uchun muhim bo'lgan ish, ibodat, mehnat, dam olish, marosim kabi hayotiy hodisalar bilan belgilanadi. Shu jihatdan bu vaqt birliklari kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya, hamda etnolingvistika uchun qimmatli ma'lumot manbasi bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, xalq eposlarida aks etgan zamon ifodalovchilari orqali o'zbek xalqining tabiat bilan uyg'un yashash madaniyati, diniy qadriyatlari va hayot falsafasi aniq namoyon bo'ladi. Bu esa zamonnini faqat til strukturasi doirasida emas, balki xalqning dunyoqarashi va madaniy xotirasi doirasida o'rganish lozimligini taqozo etadi.

REFERENCES

1. "Yusufbek. Aytuvchi: Qahhor baxshi Rahimov, O'zbekiston xalq baxshisi. Yozib olib nashrga tayyorlovchilar: Shahnoza Qahhorova, f.f.n., dotsent, Doston Abatov, f.f.f.d., v.b. dotsent. – Qarshi, – 2025
2. Степанов Ю.С. Философия языка в границах и вне границ. Сборник монографий. – Харьков: Око, 1993.
3. Ҳақимова М. Ўзбек тилида вақт маъноли луғавий бирликлар ва уларнинг матн шакллантириш имкониятлари: Филол. фан. номз. дисс. – Фарғона, 2004.
4. Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорлик. Танланган асарлар. 1-жилд. – Тошкент: Фан, 1968.
5. Султонова Ш.М. Муқаддас матнларда замон категориясининг лингвомаданий хусусиятлари: Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – Б. 15.